

LIMIT TUSHUNCHASINING PAYDO BO'LISHI, AJOYIB LIMITLAR VA ULARNING QO'LLANILISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6758612>

Ilmiy rahbar: PhD N.Sh.Ibragimov

Talaba: Termiz davlat universiteti talabasi

Kattaxo'jaeva Jahonbibi Akramjon qizi

Annotatsiya: *Limit (lotincha: Limes – chek, chegara) tushunchasi matematika fanining muhim tushunchalaridan biri hisoblanadi. Agar bir o'zgaruvchiga bog'liq ikkinchi o'zgaruvchi, birinchi o'zgaruvchining o'zgarishi jarayonida a songa cheksiz yaqinlashsa, a soni ikkinchi o'zgaruvchi miqdorning limiti deyiladi. Hamma limitlar ham oson va qulay hisoblanmasligi mumkin, lekin ba'zi limitlarni hisoblaganimizda qulay bo'lishi uchun ajoyib limitlardan foydalanamiz. Bu maqola asosan $\frac{0}{0}$ va $\frac{\infty}{\infty}$ ko'rinishda bo'lgan limitlarni hisoblashga asoslangan.*

Kalit so'zlar: *Limit, 1-ajoyib limit, 2-ajoyib limit, Koshi ta'rifi, funksiya uzluksizligi, nuqtada uzluksiz.*

Limit (lotincha: Limes – chek, chegara) tushunchasi matematika fanining muhim tushunchalaridan biri hisoblanadi. Bunda limit tushunchasi o'zgarish va cheksiz yaqinlashish jarayoniga bog'liq. Limitning aniq matematik ta'rifi 19-asrboshlarida shakllandi. Natijada matematikada yangi tushuncha — limitlar tushunchasi paydo bo'ldi. Limitlarning tatbiqi va rivoji differensial hisob va integral hisobning yaratilishiga, matematik analizning vujudga kelishiga olib keldi.

Limitlar nazariyasida limitlarning xossalari tekshiriladi, o'zgaruvchi miqdor limitlarning mavjud bo'lishi shartlari o'rganiladi, bir necha sodda o'zgaruvchi miqdorlarning limitlarini bilgan holda murakkab funksiyalar limitlarini hisoblashga imkon beradigan qoidalar topiladi. Limitlar nazariyasining asosiy tushunchalaridan biri cheksiz kichik — limiti nolga teng bo'lgan o'zgaruvchi miqdor tushunchasi hisoblanadi. Limitlar nazariyasining yaratilishiga I. Nyuton, J. Dalamber, L. Eyler, O. Koshi, K. Veyershtrass, Bolsanolar katta hissa qo'shishgan.[1]

Limitni hisoblashda ma'lum bir aniqmasliklar mavjud, $\frac{0}{0}$ va $\frac{\infty}{\infty}$ shunga o'xshash aniqmasliklar uchun ajoyib limitlardan yoki Lopital qoidasini qo'llash bilan limitini topish mumkin. Lopital qoidasiga ko'ra hisoblashda ushbu aniqmaslikka duch kelinsa toki aniqmaslik yo'qolmaguncha ketma-ket hosila olish mumkin.

x ning qiymatlari 2 dan kichik bo'lib, 2 ga yaqinlasha borganda $f(x)=x^2$

funksiyaning qiymatlari jadvalini qaraylik:

x	1	1,9	1,99	1,999	1,9999
f(x)	1	3,61	3,9601	≈ 3,996 00	≈ 3,999 60

x	3	2.1	2.01	2.001	2.0001
f(x)	9	4.41	4.0401	≈ 4,004 00	≈ 4,000 40

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, x ning qiymatlari 2 ga qancha yaqinlashsa, f(x) funksiyaning mos qiymatlari ham 4 soniga yaqinlashadi. Bunda x argument (o‘zgaruvchi) 2 ga chapdan yaqinlashganda f(x) ning qiymatlari 4 soniga yaqinlashadi deymiz. Endi x ning qiymatlari 2 dan katta bo‘lib, 2 ga yaqinlasha borganida f(x)=x² funksiyaning qiymatlari jadvalini qaraylik:

Bunday holatda x argument 2 ga o‘ngdan yaqinlashganda, f(x) funksiya qiymatlari 4 soniga yaqinlashadi deymiz. Yuqoridagi ikki holatni umumlashtirib, x argument 2 ga yaqinlashganda, f(x) ning qiymatlari 4 soniga yaqinlashadi deymiz va buni quyidagicha yozamiz:

$$\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4$$

va u quyidagicha o‘qiladi: x argument 2 ga yaqinlashganda, f(x) = x² funksiyaning limiti 4 ga teng. Umumiy holda funksiya limiti tushunchasiga quyidagicha yondashiladi: x≠a bo‘lib, uning qiymatlari a soniga yaqinlashsa, f(x) ning mos qiymatlari A soniga yaqinlashsin. Bu holda A sonni x a ga yaqinlashganda f(x) funksiyaning limiti deyiladi va bunday belgilanadi:

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ Ayrim hollarda mazkur holatni x ning qiymatlari a ga intilganda f(x) funksiya A ga intiladi, deymiz.

1-ajoyib limit

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Isbot: $0 < x < \frac{\pi}{2}$ shu intervaldan olingan barcha x lar uchun

$$\sin x < x < \tan x$$

tengsizliklar o‘rinlidir. $\sin x > 0$ bo‘lganligi uchun ushbu tengsizlikni

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}$$

ni

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$$

ko‘rinishda yozishimiz mumkin. Undan

$$0 < 1 - \frac{\sin x}{x} < 1 - \cos x$$

tengsizliklar kelib chiqadi. Bu tengsizliklarni $\forall x \in (0, \frac{\pi}{2})$ uchun isbot qildik.

$\frac{\sin x}{x}$ ($x \neq 0$) va $\cos x$ funksiyalarning juftligidan $x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \setminus \{0\}$ o'rinli ekanligini bilamiz. SHu bilan birga

$$0 < |x| < \frac{\pi}{2} \text{ da}$$

$$1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2} \leq 2 \frac{|x|}{2} = |x|$$

tengsizlik o'rinligidan, yuqoridagi tengsizliklarni quyidagicha

$$0 < \left| 1 - \frac{\sin x}{x} \right| \leq |x|$$

ko'rishga keltiramiz.

Agar $\forall \varepsilon > 0$ berilganda ham $\delta > 0$ deb ε va $\frac{\pi}{2}$ dan kichik sonlarni olib x ning $0 < |x| < \delta$ tengsizlikni qanoatlantiruvchi har qanday qiymatida

$$\left| 1 - \frac{\sin x}{x} \right| = \left| \frac{\sin x}{x} - 1 \right| < \varepsilon$$

tengsizlik o'rinli bo'ladi. Bu esa funksiya limitining Koshi ta'rifiga ko'ra birinchi ajoyib limitning to'g'irligini ko'rsatadi.

1. Quyudagi limitni hisoblang

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{x}$$

1-usul:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5 \sin 5x}{5x} = 5 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{5x} = 5$$

2-usul:

Bu limitimiz $\frac{0}{0}$ ko'rinishdagi aniqmaslik turi bo'lganligi sababli Lopital qoidasini qo'llaymiz, ya'ni suratdan alohida mahrajdan alohida hosila olamiz.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin 5x)'}{(x)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5 \cos x}{1} = 5$$

2-ajoyib limit

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

1. Quyudagi limitni hisoblang

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\frac{n}{2}}\right)^{\frac{n}{2} \cdot 2} = e^2$$

Endi yuqoridagi ajoyib limitlardan foydalanib bir nechta foydali limitlarni keltirib chiqaramiz

1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$

Isbot: Faraz qilaylik $x > 1$ bo'lsin, x ning butun qismini n deb belgilasak, u holda $n \leq x < n + 1$ bo'lib bundan esa $\frac{1}{n+1} < \frac{1}{x} \leq \frac{1}{n}$ tengsizliklarga ega bo'lamiz. Bu tengsizliklardan

$$\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} \quad (1)$$

tengsizliklar kelib chiqadi.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n = e \quad \text{va} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = e$$

Hamda (1) tengsizliklardan chekli limitga ega bo'lgan funksiyalar hossalalaridan foydalanamiz ya'ni

1° $0 < |x - a| < \delta$ tengsizlikni qanoatlantiruvchi barcha qiymatlarida

$$f_1(x) \leq f(x) \leq f_2(x)$$

Tengsizliklar o'rinli bo'lib,

$$\lim_{x \rightarrow a} f_1(x) = \lim_{x \rightarrow a} f_2(x) = b$$

bo'lsa u holda $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ - mavjud u ham esa b ga teng.

Ko'ra

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

tenglikga ega bo'lamiz.

Endi $x < -1$ dan bo'lsin, $x = -y$ belgilash kiritsak, u holda :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \lim_{y \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{y}\right)^{-y} = \lim_{y \rightarrow \infty} \left(\frac{y}{y-1}\right)^y = \lim_{y \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{y-1}\right)^y =$$

$$\lim_{y \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{y-1}\right)^{y-1} \cdot \lim_{y \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{y-1}\right) = e \cdot 1 = e$$

demak

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

tengligi isbotlandi.

Endi keying turdagi ajoyib limitlarga o'tamiz.

$$2) \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e$$

agar biz $\frac{1}{x} = y$ deb belgilasak ($x \rightarrow 0$ da $y \rightarrow \infty$)

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{y \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{y}\right)^y$$

bo'lib, bu 2-ajoyib limitga ko'ra e ga tengdir. Tenglik isbotlandi.

1. Quyudagi limitlarni hisoblang

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{-1}{x}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{-1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{(1 + x)^{\frac{1}{x}}} = \frac{1}{\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}}} = \frac{1}{e}$$

$$3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x} = 1$$

Birinchi limit ostidagi ifodani quyudagicha yozib olamiz

$$\frac{\log_a(1+x)}{x} = \frac{\log_a(1+x)}{\log_a a^x} = \frac{1}{x} \log_a(1+x) = \log_a(1+x)^{\frac{1}{x}}$$

■ $\lim_{x \rightarrow t} f(\varphi(t)) = f(x)$ shu funksiya t nuqtada limiti mavjud va x nuqtada uzluksiz bo'lsa uni quyudagicha yozishimiz mumkin

$$\lim_{x \rightarrow t} f(\varphi(t)) = f(\lim_{x \rightarrow t} \varphi(t)) \quad (2)$$

Logarifmik funksiya uzluksiz bo'lganligi sababli (2) formulaga binoan

$$\lim_{x \rightarrow 0} \log_a(1+x)^{\frac{1}{x}} = \log_a(\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}})$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x} = \log_a e$$

1. Quyudagi limitni hisoblang

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_2(1+x)^{\frac{1}{2}}}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_2(1+x)^{\frac{1}{2}}}{x} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_2(1+x)}{x} = \frac{1}{2} \log_2 e$$

Agar biz bu funksiyadagi a ni e ga tenglashtirsak keyingi turdagi ajoyib limitni isbot qilgan bo'lamiz.

$$a = e$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \ln e = 1$$

$$4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

1. Quyudagi limitni hisoblang

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+\sin x)}{\sin x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+\sin x)}{\sin x} [x \rightarrow 0, \sin x \rightarrow 0] = 1$$

$$5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a \quad (a > 0; a \neq 0)$$

Avvalombor $a^x - 1 = t$ belgilash kiritib x ni topamiz

$$a^x = t + 1$$

$$x = \log_a(t + 1)$$

Ravshanki $x \rightarrow 0$ da $t \rightarrow 0$ kelib chiqadi.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\log_a(1+t)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\log_a(1+t)}{t}} = \frac{1}{\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+t)}{t}}$$

Bu kasrning maxrajidagi limitni 4) – limitda keltirib chiqargan edik. Demak uni quyudagicha yozishimiz mumkin

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\log_a(1+t)}{t}} = \frac{1}{\log_a e} = \ln a$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a \text{ tenglik isbotlandi.}$$

1. Quyudagi limitni hisoblang

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - \cos x}{x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1 + 1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{x^2} + 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin \frac{x}{2})^2}{(\frac{x}{2})^2} = \ln e + 2 = 3$$

$$6) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha$$

$(1+x)^\alpha - 1 = t$ deb belgilash kiritib

$$(1+x)^\alpha = t + 1$$

$$\ln(1+x)^\alpha = \ln(1+t)$$

$$\alpha = \frac{\ln(1+t)}{\ln(1+x)}$$

Bo'lib $x \rightarrow 0$ da $t \rightarrow 0$ bo'ladi. Endi limit ostidagi funksiyani quyudagicha yozib olamiz.

$$\frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \frac{\alpha}{\alpha} \cdot \frac{t}{x} = \alpha \cdot \frac{\ln(1+x)}{\ln(1+t)} \cdot \frac{t}{x} = \alpha \frac{\frac{\ln(1+x)}{x}}{\frac{\ln(1+t)}{t}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ t \rightarrow 0}} \alpha \frac{\frac{\ln(1+x)}{x}}{\frac{\ln(1+t)}{t}} = \alpha \frac{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x}}{\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t}} = \alpha$$

Bu kasrning surat va mahrajidagi limitlarni 5-limitda keltirib chiqargandik edik.

Demak

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha \quad \text{ligi} \quad \text{kelib} \quad \text{chiqadi.}$$

1. Quyudagi limitni hisoblang

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+2x)^5 - 1}{2x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+2x)^5 - 1}{2x} = 5$$

$$7) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x}$$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ ga tengligini **1)**- ajoyib limit bo'yicha isbot qilgan edik

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} = 1 \cdot \frac{1}{1} = 1$$

Demak

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1 \text{ ligi kelib chiqadi.}$$

1. Quyudagi limitni hisoblang

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 5x}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 5x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5 \tan 5x}{5x} = 5$$

$$8) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{\sin(\arctan x)} = [\arctan x = t, x = \tan t]$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\sin t} = 1$$

ga tengligini 1-ajoyib limit bo'yicha isbot qilgandik.

1. Quyudagi ajoyib limitni hisoblang

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{5x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{5x} = \frac{1}{5} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x} = \frac{1}{5}$$

$$9) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{\sin(\arcsin x)}$$

$$\arcsin x = t$$

$$x = \sin t$$

$$x \rightarrow 0$$

$$t \rightarrow 0$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\sin t} = 1$$

Demak yuqoridagi ajoyib limitimiz 1 ga tengligini isbotladik.

1. Quyudagi limini hisoblang

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin\left(\frac{\pi}{2}x\right)}{x}$$

Bu misolni hisoblashda ajoyib limitga keltirib hisoblaymiz

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin\left(\frac{\pi}{2}x\right)}{x} = \frac{\pi}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin\left(\frac{\pi}{2}x\right)}{\frac{\pi}{2}x} = \frac{\pi}{2}$$

FOYDLANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Олий математика асослари: Олий укув юртлари талабалари учун дарсликлар/Т.Жураев, А.Саъдуллаев, Е.Худайберганов ва бошка.-Т.: Узбекистон, 1994.-280 б 212-214 бетлар

2. Азларов Т., Мансуров Х.

3. Математик анализ:Унверситет ва пед институтлари талабалари учун дарслик: 2 қисмли. 1-қ.- қайта ишланган ва тулдирилган 2- нашри.- Т.: Укитувчи, 1994.-416 134-бет.

4. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Limit>